

ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

ОБОРИН Матвей Сергеевич,

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (Пермь, РФ);

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (Пермь, РФ);

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. ак. Д. Н. Прянишникова» (Пермь, РФ);

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (Сочи, РФ);

Доктор экономических наук, профессор; e-mail: resreachin@rambler.ru

ФРОЛОВА Наталья Владимировна,

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» (Сочи, РФ);

Доктор юридических наук, доцент; e-mail: rector@sutr.ru

ФРОЛОВА Наталья Владимировна,

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (Пермь, РФ);

Пермский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (Пермь, РФ);

Кандидат физико-математических наук, доцент; e-mail: nvf_psu@mail.ru

КОЖУШКИНА Ирина Владимировна,

ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. ак. Д. Н. Прянишникова» (Пермь, РФ);

Младший научный сотрудник; e-mail: kojushkina@yandex.ru

В текущих экономических и геополитических условиях развитие внутреннего туризма является актуальным стратегическим направлением развития страны. Влияние государственных программ и проектов на развитие отрасли, ее инфраструктуры и диверсификации туристско-рекреационных услуг способствует достижению положительных результатов социально-экономического развития субъектов РФ. Многие регионы России обладают уникальным и самобытным природным ресурсным потенциалом, а также необходимыми условиями для формирования устойчивого сектора лечебно-оздоровительных услуг и санаторно-курортной деятельности. Однако вовлечение потенциала в коммерческую деятельность часто сдерживается многими факторами и условиями, связанными с размещением ресурсов, их недоступностью для освоения и внедрения в практику санаторно-курортных организаций, несоответствием сети организаций, оказывающих базовые услуги, уровню спроса и необходимому качеству. В статье исследуются состояние и тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортной деятельности Северо-Кавказского федерального округа. Современное выявление как положительных, так и негативных тенденций будет способствовать формированию рацио-

нальной государственной политики в сфере туризма данных территорий и выработки комплекса мер, обеспечивающих решение социально-экономических проблем на основе системного подхода и формированию благоприятных условий для бизнеса. Значительное внимание уделено финансово-экономическим показателям санаторно-курортного комплекса как основной базы оказания лечебно-оздоровительных услуг. Определение и прогнозирование положительной динамики развития санаторно-курортных организаций нуждается в мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях в соответствующих концепциях, программах и стратегиях.

Ключевые слова: санаторно-курортная деятельность, санаторно-курортный комплекс, численность санаторно-курортных организаций, финансово-экономический результат, Северо-Кавказский федеральный округ

Для цитирования: Оборин, М.С., Фролова, Н.В., Фролова, Н.В., Кожушкина, И. В. Тенденции и динамика развития санаторно-курортной деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 69–79. DOI: 10.5281/zenodo.18011645.

Дата поступления в редакцию: 10.11.2025 г.

Дата утверждения в печать: 21.12.2025 г.

УДК 338.48 + 615.874

DOI: 10.5281/zenodo.18011645

TRENDS AND DYNAMICS OF DEVELOPING SANATORIUM-RESORT ACTIVITIES IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT

Matvey S. OBORIN,

Perm Institute (branch) of the Plekhanov Russian University of Economics (Perm, Russia);

Perm State National Research University (Perm, Russia);

Perm State Agrarian and Technological University named after

Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia);

Sochi State University (Sochi, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru

Natalya V. FROLOVA,

Sochi State University» (Sochi, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Law, Associate Professor; e-mail: rector@sutr.ru

Natalya V. FROLOVA,

Perm State National Research University (Perm, Russia);

Perm Institute (branch) of the Plekhanov Russian University of Economics (Perm, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Physics and Mathematics, Associate professor; e-mail: nvf_psu@mail.ru

Irina V. KOZHUSHKINA,

Perm State Agrarian and Technological University named after

Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia);

Junior Researcher; e-mail: kojushkina@yandex.ru

Abstract. In the current economic and geopolitical conditions, the development of domestic tourism is an urgent strategic direction for the country's development. The impact of government programs and projects on the development of the industry, its infrastructure and the diversification of tourist and recreational services contributes to achieving positive results in the socio-economic development of the subjects of the Russian Federation. Many regions of Russia have unique and distinctive natural resource potential, as well as the necessary conditions for the formation of a sustainable sector of medical and wellness services and sanatorium-resort activities. However, the involvement of potential in commercial activities is often hindered by many factors and conditions related to the allocation of resources, their unavailability for development and implementation in practice of sanatorium-resort organizations, the discrepancy between the network of organizations providing basic services, the level of demand and the required quality. The article examines the state and trends in the development of health tourism and sanatorium-resort activities in the North Caucasus Federal District. Modern identification of both positive and negative trends will contribute to the formation of a rational state policy in the field of tourism in these territories and the development of a set of measures to ensure the solution of socio-economic problems based on a systematic approach and the formation of favorable business conditions. Considerable attention is paid to the financial and economic indicators of the sanatorium-resort complex as the main base for providing medical and wellness services. Determining and forecasting the positive dynamics of the development of sanatorium-resort organizations requires support measures at the federal and regional levels in relevant concepts, programs and strategies.

Keywords: sanatorium-resort activity, sanatorium-resort complex, number of sanatorium-resort organizations, financial and economic result, North Caucasus Federal District

Citation: Oborin, M. S. Frolova, N. V., Frolova, N. V. Kozhushkina, I. V. (2025). Trends and dynamics of developing sanatorium-resort activities in The North Caucasus Federal District. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 69–79. DOI: 10.5281/zenodo.18011645. (In Russ.).

Article History

Received 10 November 2025

Accepted 21 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Стратегические планы социально-экономического развития России опираются на ряд объективных закономерностей и формирующихся глобальных трендов. В первую очередь речь идет о поддержании высокого уровня жизни населения в регионах, создание комфортных условий труда и отдыха. К таким условиям, обеспечивающим благоприятную среду проживания и жизнедеятельности, относятся возможности профессиональной деятельности и карьерного роста, стабильность и высокое качество базовых социальных услуг, возможности полноценного отдыха, досуга и саморазвития. В данном контексте туристско-рекреационная деятельность имеет высокий потенциал, влияя на экономические, культурные и социальные индикаторы. Значимыми результатами развития внутреннего туризма становятся не только решение социально-экономических проблем различных территорий и регионов, но и рост положительных тенденций лечебно-оздоровительных услуг на здоровье человека, восстановление его психического, физического здоровья и трудоспособности, снижение уровня стресса. Таким образом, имеет место сочетание объективной и субъективной потребности в системности и массовой доступности лечебно-оздоровительных услуг, показавших высокую устойчивость спроса в периоды различных макроэкономических и геополитических кризисов.

Вектор государственного управления в первую очередь направлен на устранение ограничений и барьеров развития санаторно-курортного комплекса, организации которого являются базой оказания лечебно-оздоровительных услуг. Особый интерес представляет исследование тенденций на примере Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), обладающего природно-ресурсными условиями развития разнообразных туристско-рекреационных услуг.

Современные тенденции развития мировой туристской индустрии демонстрируют устойчивое расширение сегмента лечебно-оздоровительного

и wellness-туризма, который становится одним из структурообразующих направлений глобального рынка услуг. В совместном аналитическом обзоре Всемирной туристской организации (UNWTO) и Европейской туристской комиссии подчеркивается, что health tourism представляет собой многоуровневую систему услуг, ориентированных не только на лечение заболеваний, но и на профилактику, сопровождение образа жизни, восстановление психофизиологического состояния, а также повышение общего уровня благополучия человека [16]. Авторы отчета фиксируют, что растущий интерес к оздоровительным поездкам связан с развитием экономики впечатлений, изменением ценностных установок туристов, повышением внимания к вопросам психологического здоровья, управлению стрессом и формированию устойчивых моделей поведения, ориентированных на здоровье и качество жизни. Данные выводы согласуются с тенденциями, наблюдаемыми в России, где санаторно-курортная отрасль традиционно выполняет не только медицинскую, но и социальную функцию.

Степень теоретической разработанности темы статьи

В отечественной литературе подчеркивается, что для регионов с уникальной природно-ресурсной базой лечебно-оздоровительный туризм становится значимым фактором экономической диверсификации, формирования новых сегментов занятости и выравнивания межрегиональных различий [1; 3; 8]. Анализ опыта территорий с развитой санаторно-курортной инфраструктурой свидетельствует о том, что устойчивость отрасли определяется не только богатством природных факторов, но и степенью их интеграции в комплексные лечебно-оздоровительные продукты, отвечающие современным потребностям различных категорий туристов: семей, лиц старшего возраста, работников высокострессовых профессий, пациентов, проходящих восстановительную терапию, и др. [5].

Международные исследования показывают, что туристы все чаще выбирают

более длительные поездки с насыщенными медицинскими и профилактическими программами, включающими диагностику, коррекцию образа жизни, физиотерапевтические процедуры, психотерапевтические практики, индивидуальные занятия с экспертами по физической активности и питанию. В странах Европы, Азии и Латинской Америки развивается сегмент «оздоровительных ретритов» и health-resorts нового типа, ориентированных на персонализированный подход, сопровождение и длительный эффект после пребывания. Российские курорты, обладая давними научными школами бальнеологии, климатотерапии и реабилитации, имеют возможность органично встроиться в эти процессы, но для этого требуется модернизация продуктовой линейки, включая разработку комплексных многокомпонентных программ, адаптированных под международные стандарты качества и безопасности [5; 16].

Особое внимание мировые аналитики уделяют тому, что рост популярности wellness-туризма связан не столько с медицинскими показаниями, сколько с изменением общественной структуры: старением населения, ростом числа хронических заболеваний, увеличением числа работников интеллектуальных профессий, испытывающих высокую психологическую нагрузку, а также трансформацией моделей труда (удаленная занятость, гибкие графики, профессиональное выгорание). В связи с этим оздоровительные поездки начинают восприниматься не как разовая медицинская услуга, а как элемент системы управления здоровьем и ресурсным состоянием человека на протяжении жизненного цикла.

Российский макрорегион СКФО, обладающий уникальными климатическими, бальнеологическими и природными ресурсами, имеет конкурентные возможности для встраивания в глобальный рынок health&wellness-туризма. Однако, как отмечается в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, для реализации данного потенциала необходим переход к более

глубокому стратегическому освоению рекреационных территорий, формированию кластеров, развитию инфраструктуры и диверсификации продуктового предложения [17]. В документе подчеркивается, что оздоровительный туризм должен рассматриваться как инструмент развития человеческого капитала, улучшения качества жизни, поддержки социальной политики и профилактики заболеваний среди населения.

Исследования российских авторов подтверждают, что санаторно-курортный комплекс способен выполнять важнейшую социально-экономическую функцию – участие в снижении уровня заболеваемости и повышении продолжительности здоровой жизни, особенно в регионах с высокой концентрацией природных лечебных факторов [5; 8]. В условиях демографических вызовов, распространенности хронических заболеваний и роста стрессовых нагрузок роль оздоровительного туризма значительно возрастает. Также растет спрос на длительные, глубоко персонализированные программы профилактики и восстановления, что создает дополнительный стимул для модернизации санаторно-курортного комплекса СКФО на стыке медицины, туризма и wellness-сектора.

Таким образом, для Северо-Кавказского федерального округа встраивание в глобальные и национальные тренды health & wellness-туризма означает необходимость перехода к комплексной модели развития санаторно-курортной отрасли – как медицинской, так и туристско-рекреационной, – с акцентом на качество услуг, доказательную базу лечебных программ, мультидисциплинарные команды специалистов и развитие инфраструктуры в соответствии с международными стандартами. Это не только укрепляет конкурентоспособность макрорегиона, но и усиливает его роль в достижении национальных целей по развитию внутреннего туризма и улучшению здоровья населения.

Проблемами и практическими рекомендациями в вопросах организации и регулирования санаторно-курортного комплекса занимались такие авторы, как Р. М. Арсанова [1], А. Ю. Баранова [2], А. М. Ветитнев [3],

Т. Е. Гварлиани [4], Н. В. Ефименко [5], Г. А. Карпова [7], Т. В. Миролюбова [8], М. С. Оборин [9; 10], Н. А. Симченко [13], М. Ю. Шерешева [15].

Вопросы и проблемы организации санаторно-курортного комплекса Северного Кавказа отражены также в работах И. А. Ильяшенко [6], Д. К. Санакоевой [11], А. Д. Чудновского [14].

Полученные результаты и их обсуждение

Санаторно-курортный комплекс и лечебно-оздоровительный туризм играют ключевую роль в социально-экономическом развитии регионов Северного Кавказа. Благодаря уникальным природно-климатическим и бальнеологическим ресурсам этот макрорегион обладает значительным потенциалом для укрепления здоровья населения, повышения качества жизни и стимулирования экономического роста. Минеральные воды, лечебные грязи, горный и приморский климат создают идеальные условия для профилактики, реабилитации и лечения широкого спектра заболеваний, что делает Северный Кавказ одним из ведущих центров санаторно-курортного отдыха в России. В этой связи изучение инструментов государственной поддержки становится особенно актуальным для определения эффективных механизмов устойчивого развития отрасли.

Государственная поддержка играет ключевую роль в преодолении этих ограничений и стимулировании развития

санаторно-курортного сектора. В последние годы были приняты стратегические документы, такие как Стратегия развития туризма в СКФО до 2035 года и Комплексный план развития Кавказских Минеральных Вод, направленные на модернизацию инфраструктуры, привлечение частных инвестиций и повышение конкурентоспособности региона. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрены льготные кредиты, государственно-частное партнерство и другие меры поддержки.

Исследуем статические показатели санаторно-курортного комплекса СКФО (см. рис. 1).

Были построены линейная, квадратичная, кубическая модели тренда, а также ARIMA модели. Наилучшей оказалась полиномиальная модель второго порядка, для которой выполняются условия Гаусса – Маркова, и получены наилучшие значения информационных критериев. В данной модели переменная x – это номер года, а положительный коэффициент при x^2 указывает на тенденцию роста числа организаций и оживление рынка СКО.

Из данных тренда, представленных на рис. 1 динамики показателя числа СКО в округе, можно сделать вывод о положительной тенденции прироста показателя на данном интервале. Средний темп прироста составляет 1,2 %, что позволяет ожидать в краткосрочном периоде среднегодовое увеличение числа

Рис. 1. Динамика показателя числа СКО в СКФО с 2010 по 2024 гг. (составлено авторами по данным [12])

Fig. 1. Dynamics of the number of RMS in the North Caucasus Federal District from 2010 to 2024 (compiled by authors according to the data [12])

санаторно-курортных организаций примерно на 2 ед., что свидетельствует о потенциале развития санаторно-курортной отрасли в регионе и увеличении доступности оздоровительных услуг. Однако для более полной оценки и среднесрочного прогнозирования необходимо учитывать и другие факторы, такие как инвестиции в отрасль, уровень развития инфраструктуры и изменение спроса на санаторно-курортные услуги.

Динамика показателя численности размещенных лиц в СКО (см. рис. 2), согласно линейному тренду, свидетельствует о том, что оценка среднегодового увеличения данного показателя составит 18 152 чел., а средний темп прироста за

анализируемый период составил 3,4 %. Данное увеличение может быть связано с развитием туристической инфраструктуры, активным продвижением курортов СКФО, а также ростом популярности оздоровительного туризма.

Модель линейного тренда, построенная по этим данным, значима, гомоскедастична и в соответствии с тестом на автокорреляцию показала ее отсутствие. Однако требуется дальнейшее улучшение модели для использования ее в целях прогнозирования.

Согласно данным о числа ночевков в СКО округа (см. рис. 3), можно сделать вывод, что значение показателя среднего абсолютного прироста за анализируемый

Рис. 2. Динамика показателя численности размещенных лиц в СКО СКФО с 2010 по 2024 гг. (составлено авторами по данным [12])

Fig. 2. Dynamics of the number of persons placed in North Kazakhstan region from 2010 to 2024 (compiled by the authors according to [12])

Рис. 3. Динамика показателя числа ночевков в СКО СКФО с 2010 по 2024 гг. (составлено авторами по данным [12])

Fig. 3. Dynamics of the number of overnight stays in the North Kazakhstan region of the North Caucasus Federal District from 2010 to 2024 (compiled by the authors according to the data [12])

период составило примерно 93 000 ед., а средний темп прироста составил 1 %, что указывает на устойчивую положительную динамику развития туризма в регионе.

Обратимся к исследованию динамики финансово-экономических результатов деятельности санаторно-курортного комплекса СКФО (см. рис. 4). Основываясь на представленных данных, можно сделать вывод, что по динамике показателя доходов и прибыли СКО в Северо-Кавказском Федеральном округе наблюдается положительная тенденция.

По показателю расходов СКО в округе можно сделать вывод о менее выраженной тенденции роста. По представленным линейным трендам на рис. 4 показателей доходов, расходов и прибыли СКО можно сделать вывод, что по показателю доходов ожидается среднее-годовое увеличение данного показателя на 2 млн рублей. По показателю расходов СКО ожидается среднегодовое увеличение данного показателя на 1 млн рублей, а по показателю прибыли среднегодовое увеличение значений данного показателя составит 940 тыс. руб.

Заключение

Таким образом, несмотря на то что большинство регионов СКФО располагают достаточным количеством уникальных

природных лечебных ресурсов, системное развитие санаторно-курортной деятельности предполагает последовательную реализацию ряда необходимых условий.

1. Создание институциональных условий вовлечения уникальной ресурсной базы, обеспечивающей деятельность санаторно-курортных комплексов, в коммерческий оборот и развитие дифференцированного предложения, обладающего ценностными характеристиками для различных групп населения. Важным является расположение природных лечебных ресурсов на территории региона, их доступность для разработки, освоения и внедрения в лечебно-оздоровительный процесс. Необходимо учитывать близость месторождений к санаторно-курортной инфраструктуре, транспортно-логистическую доступность ресурсов для организаций и населения. В государственных и региональных программах, проектах развития лечебно-оздоровительного туризма должны быть предусмотрены комплексные гарантии для инвесторов и партнеров, налогово-бюджетные льготы, дифференцированные условия в зависимости от специализаций участников кластерно-сетевого взаимодействия.

2. Обеспечение экологического баланса на основе регионального зонирования и выделения зон

Рис. 4. Динамика показателей доходов, расходов и прибыли СКО в СКФО с 2010 по 2024 гг. (составлено авторами по данным [12])

Fig. 4. Dynamics of income, expenses and profit of SKO in the North Caucasus Federal District from 2010 to 2024 (compiled by the authors according to [12])

с природоохранными режимами, предусматривающими повышенный контроль за туристско-рекреационным бизнесом. Благоприятные природно-климатические и экологические условия являются необходимыми для комплексного предложения на уровне макрорегиона, включающего услуги лечебно-оздоровительного, экологического, аграрного, спортивного туризма. Координация целей и интересов основных субъектов рынка лечебно-оздоровительных услуг предполагают не только использование благоприятного климата и комфортного температурного режима для пребывания отдыхающих, но и сохранение экологических параметров среды, необходимых для обеспечения ценности гидроминеральной базы, лечебных вод, грязей. Необходимо сохранять удаленность санаторно-курортных организаций от промышленных объектов и производства, благоприятный ландшафт и низкий уровень антропогенной деятельности, способствующие отдыху и досугу.

3. Реализация инфраструктурных планов территориального развития с учетом социально-экономических интересов местного населения, обычаев и традиций, обеспечивая его бережное вовлечение

в бизнес-процессы и различные виды туристско-рекреационной деятельности. Соответствие санаторно-курортной инфраструктуры растущему спросу и ожиданиям рынка должно поддерживаться развитием сети общественного питания, транспорта, досуга, экскурсионного обслуживания, культурных учреждений, организаций, оказывающих бытовые услуги населению, учреждений спортивных и развлекательных мероприятий, сопутствующих рекреационных, медицинских и иных услуг, сочетание различных видов транспорта, экскурсионные услуги. Важным является ресурсное обеспечение: коммунальное снабжение, Интернет, цифровая информационная среда.

Приведенные рекомендации в условиях стимулирования внутреннего туризма в субъектах Российской Федерации являются основой разработки конкурентных и ресурсных стратегий, предполагающих дифференцированный подход к привлечению туристского потока субъектов СКФО как макрорегиона, которые обладают похожими условиями и природным ресурсным потенциалом для развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортной деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Арсанова Р. М. Потенциал и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики / Р. М. Арсанова // Вестник экспертного совета. – 2018. – № 1–2 (12–13). – С. 9–14.
2. Баранова А. Ю. Развитие государственной поддержки услуг санаторно-курортного и туристского комплекса (на примере Краснодарского края) / А. Ю. Баранова, Е. К. Воробей // Вестник Академии знаний. – 2018. – № 29(6). – С. 46–52.
3. Ветитнев А. М. Размышления о ситуации в отечественном санаторно-курортном комплексе / А. М. Ветитнев // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2018. – Т. 12. – № 2. – С. 150–152.
4. Гварлиани Т. Е. К вопросу о повышении эффективности санаторно-курортных услуг / Т. Е. Гварлиани, А. М. Ветитнев // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – № 7 (109). – С. 64–76.
5. Ефименко Н. В. Лечебно-оздоровительный туризм в России и за рубежом с позиций курортной науки / Н. В. Ефименко, А. Н. Глухов // Курортная медицина. – 2012. – № 3. – С. 51–56.
6. Ильяшенко И. А. К вопросу санаторно-курортного комплекса на Северном Кавказе / И. А. Ильяшенко, А. Д. Холгоморова // Университетская наука. – 2017. – № 1 (3). – С. 181–183.
7. Карпова Г. А. Технология и организация услуг санаторно-курортного комплекса: учебник / Г. А. Карпова, Г. М. Романова, Т. Е. Гварлиани. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2017. 115 с.
8. Мирюлюбова Т. В. Формирование регионального туристического кластера с лечебно-оздоровительным компонентом как фактор развития региональной экономики / Т. В. Мирюлюбова, М. С. Оборин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2019. – № 1(53). – С. 14–23.

9. Оборин М. С. Особенности и перспективы развития санаторно-курортного комплекса России / М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева, Т. Д. Баснина // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2017. – № 3 (46). – С. 171–182.
10. Оборин М. С. Особенности формирования организационно-экономического механизма эффективного управления санаторно-курортным комплексом / М. С. Оборин, О. В. Прохорова // Modern Economy Success. – 2017. – № 6. – С. 162–169.
11. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2024. – 1081 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.demoscope.ru/weekly/2025/01061/biblio03.php?ysclid=mj5vdc5plh752320322> (дата обращения: 25.11.2025).
12. Санакоева Д. К. Анализ функционирования элементов Северо-Кавказского туристического кластера и оценка эффективности управления их развитием / Д. К. Санакоева, И. Э. Гаглоева, В. И. Гасиев // Аудиторские ведомости. – 2022. – № 4. – С. 199–204.
13. Симченко Н. А. Развитие кадрового потенциала санаторно-курортного комплекса в условиях цифровой трансформации экономики / Н. А. Симченко, А. А. Яновская // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2020. – Т. 22. – № 2. – С. 148–160.
14. Чудновский А. Д. Санаторно-курортный комплекс Ставропольского края, как условие устойчивого социально-экономического развития региона / А. Д. Чудновский, М. Г. Гасиев // Инновации и инвестиции. – 2024. – № 1. – С. 404–406.
15. Шерешева М. Ю. Социально-экономические тенденции развития санаторно-курортной сети / М. Ю. Шерешева // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 6 (71). – С. 1140–1145.
16. World Tourism Organization; European Travel Commission. Exploring Health Tourism. – Madrid: UNWTO, 2018. – 116 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.untourism.int/global/publication/exploring-health-tourism> (дата обращения: 25.11.2025).
17. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Утв. распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648/?ysclid=mj787b31za785928702> (дата обращения: 25.11.2025).

References

1. Arsanova, R. M. (2018). Potencial i perspektivy` razvitiya turistsko-rekreacionnogo kompleksa Chechenskoj Respubliki [Potential and prospects of development of the tourist and recreational complex of the Chechen Republic]. *Vestnik e`kspertnogo soveta [Bulletin of the Expert Council]*, 1–2 (12–13), 9–14. (In Russ.).
2. Baranova, A. Yu., Vorobej, E. K. (2018). Razvitie gosudarstvennoj podderzhki uslug sanatorno-kurortnogo i turistskogo kompleksa (na primere Krasnodarskogo kraja) [Development of state support for sanatorium-resort and tourist complex services (on the example of the Krasnodar Territory)]. *Vestnik Akademii znanij [Bulletin of the Academy of Knowledge]*, 29 (6), 46–52. (In Russ.).
3. Vetitnev, A. M. (2018). Razmy`shleniya o situacii v otechestvennom sanatorno-kurortnom komplekse [Reflections on the situation in the domestic sanatorium-resort complex]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 12, 2, 150–152. (In Russ.).
4. Gvarliani, T. E., Vetitnev, A. M. (2023). K voprosu o povy`shenii e`ffektivnosti sanatorno-kurortny`x uslug [On the issue of improving the efficiency of sanatorium-resort services]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and abroad]*, 17, 7 (109), 64–76. (In Russ.).
5. Efimenko, N. V., Gluxov, A. N. (2012). Lechebno-ozdorovitel`ny`j turizm v Rossii i za rubezhom s pozicij kurortnoj nauki [Therapeutic and wellness tourism in Russia and abroad from the perspective of resort science]. *Kurortnaya medicina [Resort medicine]*, 3, 51–56. (In Russ.).
6. Ilyashenko, I. A., Kholmogorova, A. D. (2017). K voprosu sanatorno-kurortnogo kompleksa na Severnom Kavkaze [On the issue of the sanatorium-resort complex in the North Caucasus]. *Universitetskaya nauka [University Science]*, 1 (3), 181–183. (In Russ.).

7. Karpova, G. A., Romanova, G. M., & Gvarliani, T. E. (2017). *Texnologiya i organizaciya uslug sanatorno-kurortnogo kompleksa [Technology and organization of services of the sanatorium complex]: textbook*. St. Petersburg: SPBGUEU, 115 p. (In Russ.).
8. Mirolyubova, T. V., Oborin, M. S. (2019). Formirovanie regional'nogo turisticeskogo klastera s lechebno-ozdorovitel'ny'm komponentom kak faktor razvitiya regional'noj e'konomiki [Formation of a regional tourism cluster with a health component as a factor in the development of the regional economy]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Social'ny'e nauki [Bulletin of the Nizhny Novgorod Lobachevsky University. Series: Social Sciences]*, 1 (53), 14–23. (In Russ.).
9. Oborin, M. S., Sheresheva, M. Yu., & Basnina, T. D. (2017). Osobennosti i perspektivy` razvitiya sanatorno-kurortnogo kompleksa Rossii [Features and prospects of development of the sanatorium-resort complex of Russia]. *Vestnik Tixookeanskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Pacific State University]*, 3 (46), 171–182. (In Russ.).
10. Oborin, M. S., Proxorova, O. V. (2017). Osobennosti formirovaniya organizacionno-e'konomicheskogo mexanizma e'ffektivnogo upravleniya sanatorno-kurortny'm kompleksom [Features of the formation of an organizational and economic mechanism for effective management of a sanatorium-resort complex]. *Modern Economy Success*, 6, 162–169. (In Russ.).
11. *Regiony` Rossii. Social'no-e'konomicheskie pokazateli. 2024. [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2024]: Statistical collection*. Moscow: Rosstat. (In Russ.).
12. Sanakoeva, D. K., Gagloeva, I. E., & Gasiev, V. I. (2022). Analiz funkcionirovaniya e'lementov Severo-Kavkazskogo turisticeskogo klastera i oценка e'ffektivnosti upravleniya ix razvitiem [Analysis of the functioning of the elements of the North Caucasian tourism cluster and assessment of the effectiveness of management of their development]. *Auditorskie vedomosti [Audit reports]*, 4, 199–204. (In Russ.).
13. Simchenko, N. A., Yanovskaya, A. A. (2020). Razvitie kadrovogo potentsiala sanatorno-kurortnogo kompleksa v usloviyax cifrovoj transformacii e'konomiki. [Development of the human resource potential of the sanatorium-resort complex in the context of the digital transformation of the economy]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. E'konomika [Bulletin of the Volgograd State University. Economy]*, 22(2), 148–160. (In Russ.).
14. Chudnovsky A. D., Agasiev M. G. (2024). Sanatorno-kurortny`j kompleks Stavropol'skogo kraja, kak uslovie ustojchivogo social'no-e'konomicheskogo razvitiya regiona [The sanatorium-resort complex of the Stavropol Territory as a condition for sustainable socio-economic development of the region]. *Innovacii i investicii [Innovations and investments]*, 1, 404–406. (In Russ.).
15. Sheresheva, M. Yu. (2016). Social'no-e'konomicheskie tendencii razvitiya sanatorno-kurortnoj seti [Socio-economic trends in the development of the sanatorium-resort network]. *E'konomika i predprinimatel'stvo [Economics and entrepreneurship]*, 6 (71), 1140–1145. (In Russ.).
16. *World Tourism Organization; European Travel Commission. Exploring Health Tourism (2018)*. Madrid: UNWTO, URL: <https://www.untourism.int/global/publication/exploring-health-tourism> (Accessed on November 25, 2025). (In Russ.).
17. *Strategiya razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii na period do 2035 goda [Strategy for the development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035]: Approved by the order of the Government of the Russian Federation dated on September 20, 2019 № 2129-r*. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648/?ysclid=mj787b31za785928702> (Accessed on November 25, 2025). (In Russ.).